

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ИШЕМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЕ СТенок МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ

Хасанжанова Ф.О.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет.

Саидов М.А., Низамов Х.Ш., Рахматуллаев А.А., Мухтаров С.Н.

Самаркандский региональный филиал Республиканского научно-практического специализированного медицинского центра кардиологии, Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8034765>

Аннотация: В данной работе изучены особенности клинического течения и ишемическое поражения миокарда у больных с ИБС молодом возрасте. На базе Самаркандского регионального филиала Республиканского научно-практического специализированного медицинского центра кардиологии было обследовано 130 больных с ИБС. Все больные в зависимости от возраста были разделены на 2 группы: первую основную группу составили 66 больных молодого возраста. Вторую сравнительную группу составили 64 больных пожилого возраста. Наиболее часто возникновения ангинозных приступов от 6 до 8 раз в течение суток наблюдалось у 45 (67,5%) больных 1-й группы, у 42 (78,8%) больных во 2-й группе, что говорило о тяжести течения данного заболевания. По данным ЭКГ ишемическое поражение более двух стенок наиболее часто наблюдалось у лиц молодого возраста, а у мужчин пожилого возраста наиболее часто отмечались рубцовые изменения, это было связано с перенесенным ранее ОИМ в анамнезе.

Ключевые слова: ИБС, молодой возраст, пожилой возраст, ишемия, ангинозные боли и др.

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND ISCHEMIC DAMAGE TO THE WALLS OF THE MYOCARDIUM IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AT A YOUNG AGE

Abstract: In this work, the features of the clinical course and ischemic myocardial damage in patients with IHD at a young age were studied. On the basis of the Samarkand regional branch of the Republican Scientific and Practical Specialized Medical Center for Cardiology, 130 patients with coronary artery disease were examined. All patients depending on age were divided into 2 groups: the first main group consisted of 66 young patients. The second comparative group consisted of 64 elderly patients. The most frequent occurrence of anginal attacks from 6 to 8 times during the day was observed in 45 (67.5%) patients of the 1st group, in 42 (78.8%) patients in the 2nd group, which indicated the severity of the disease. According to ECG data, ischemic lesions of more than two walls were most often observed in young people, and in elderly men, cicatricial changes were most often noted, this was associated with a history of AMI.

Keywords: ischemic heart disease, young age, old age, ischemia, anginal pain, etc.

ВВЕДЕНИЕ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) во всех экономических развитых и развивающихся странах мира [1, 3, 5, 20]. Многочисленные клиничко-эпидемиологические исследования свидетельствует о прогрессирующем увеличении частоты заболеваемости, инвалидизации и смертности от ИБС среди населения во всем мире, что особенно тревожно, у лиц молодого возраста [2, 4, 6, 21, 29]. Смертность от ИБС у лиц в возрасте 25-34 лет

составляет 10:100 000. К сожалению процент этих больных имеют постоянную тенденцию к увилечению. Увилечение этих показателей среди молодых до 45 лет, влияет на общество, на их будущие [7, 9, 11, 22]. В экономических странах запада примерно 30% и в США около 35% населения с ИБС умирают в результате повреждении коронарных артерий. По данным проспективных исследований ИБС страдают около 5-8% мужчин в возрасте от 20 до 44 лет [8, 10, 12, 23, 30]. Частота встречаемости ИБС у мужчины до 45 лет 1,4-1,5 раза больше, чем женщины этого возраста. ИБС которая манифестировала у мужчин в молодом возрасте, отличается от пожилых по клиническим проявлениям и прогнозу заболевания [13, 15, 17, 24].

Клиническое течение ИБС в молодом возрасте вариабельно и болезнь может дебютировать так называемым острым коронарным синдромом (нестабильная стенокардия и острый инфаркт миокарда) или иногда первым (и, вероятно, последним) проявлением ИБС является так называемая внезапная коронарная смерть [13, 15, 18, 25]. Одной из особенностей ИБС у пациентов молодого возраста является длительное субклиническое течение коронарной патологии, и ИБС дебютирует в виде острого инфаркта миокарда (ОИМ) [16, 18, 20, 26]. Однако, зачастую ИБС сразу принимает характер хронического заболевания, клинически манифестируя стабильной стенокардией напряжения. Оставшиеся случаи статистически приходятся на внезапную и не внезапную коронарную смерть, и на острую коронарную недостаточность [16, 18, 20, 27].

К сожалению, лица младше 45 лет практически не представлены в исследованиях, несмотря на то, что их процент в популяции растет [8, 11, 13, 28]. В настоящее время в нашей стране имеются лишь единичные работы, затрагивающие распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди населения трудоспособного возраста, а вопрос прогноза плохо изучен, хотя и представляется весьма интересным.

Цель исследования: изучить особенности клинического течения и ишемическое поражения миокарда у больных с ИБС молодого возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На базе Самаркандского регионального филиала Республиканского научно-практического специализированного медицинского центра кардиологии с 2020 по 2022 гг. было обследовано 130 больных с ИБС. Больные были разделены на 2 группы. Первую основную группу составили 66 больных в молодом возрасте. Вторую сравнительную группу составили 64 больных в пожилом возрасте. Контрольную группу составили 110 практически здоровые добровольцы.

У всех пациентов проводилась оценка клиничко-анамнестических данных и данных электрокардиографии (ЭКГ) в 12 отведениях. При сборе анамнеза у мужчин выясняли наличие ИБС (ранее перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), стабильной стенокардии, нестабильной стенокардии напряжения или покоя). При расспросе больного уделяли внимание периоду, предшествовавшему развитию ИБС, а также факторам, спровоцировавшим развитие настоящего заболевания (чрезмерная физическая нагрузка, инфекции, психоэмоциональное напряжение).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При изучении частоты встречаемости болевых приступов в течение суток в исследуемых группах были выявлены следующие данные. Приступы стенокардии 3-5 раза в сутки отмечались в 1-й группе у 17 (23,5%) больных, во 2-й группе у 7 (16,7%), ($p < 0,0001$). Приступы стенокардии 6-8 раз в сутки наблюдалось у 45 (67,5%) больных 1-й группы, у 42

(78,8%) больных во 2-й группе, ($p=0,001$). Приступы более 9 раз в сутки отмечалось у 24 (29%) больных 1-й группы, у 15 (24,4%) больных 2-й группы, ($p>0,05$).

По локализации ишемических изменений на ЭКГ было выявлено следующие данные. Ишемические изменения в передней стенке отмечалось в 1-й группе у 17 (24,5%) больных, во 2-й группы у 14 (23,5%) больных, ($p=0,99$). Ишемия задней стенки левого желудочка отмечалось у 28 (32%) больных 1-й группы, во 2-й группе было выявлено у 19 (28,3%) больных ($p=0,45$). Ишемические изменения передне-перегородочной стенки было в 2 раза выше у больных 2-й группы и отмечалось у 8 (17,7%) больных, в 1-й группе у 4 (13,2%) больных соответственно ($p=0,14$). Ишемия боковой стенки было выявлено в 1-й группе у 3 (2,4%) больных, во 2-й группе у 2 (10,9%) больных, ($p=0,81$). Ишемия двух и более стенок наблюдалось в 1-й группы у 52 (81,3%) больных, во 2-й группе у 42 (80,4%) больных, ($p=0,79$) (Рис. 3).

Несмотря на разные причины и своеобразное течение ИБС процесс развития ишемии миокарда всегда индивидуален, особенности его течения определяются множеством ФР. При оказании медицинской помощи своевременно в полном объеме прогноз у больных с ИБС в молодом возрасте значительно лучше, чем у больных старшего возраста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наиболее часто возникновения ангинозных приступов от 6 до 8 раз в течение суток наблюдалось у 45 (67,5%) больных 1-й группы, у 42 (78,8%) больных во 2-й группе, что говорило о тяжести течения данного заболевания. По данным ЭКГ ишемическое поражение более двух стенок наиболее часто наблюдалось у лиц молодого возраста, а у мужчин пожилого возраста наиболее часто отмечались рубцовые изменения, это было связано с перенесенным ранее ОИМ в анамнезе.

Список литературы:

1. Alimzhanovich, Rizaev Jasur, Saidov Maksud Arifovich, and Farida Odylovna Khasanjanova. "THE ROLE OF HIGH-TECH MEDICAL CARE IN THE HEALTH CARE SYSTEM." *World Bulletin of Public Health* 21 (2023): 138-143.
2. Alimzhanovich, Rizaev Jasur, Saidov Maksud Arifovich, and Farida Odylovna Khasanjanova. "ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF MORBIDITY AND MORTALITY FROM CARDIOVASCULAR DISEASES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *World Bulletin of Public Health* 21 (2023): 133-137.
3. Khasanjanova, F. O. "Differences in the frequency of development of the main complications in patients with acute myocardial infarction." *Actual scientific research in the modern world* 10-6 (2018): 39-41.
4. Khasanjanova, F. O., et al. "Features Influence of Risk Factors on Treatment Outcome in Young Patients with Acute Coronary Syndrome with ST Segment Elevation." *JournalNX*: 222-226.
5. Khasanjanova, F. O. "Predictors of poor prognosis with acute myocardial infarction with ST segment elevation in emergency medical care." *Materials of the IV Congress of the Association of Emergency Medical Doctors of Uzbekistan*. Vol. 278. 2018.
6. Khasanjanova, F. O., and Rofeev M. Sh. "Common risk factors for myocardial infarction in young men with different outcomes of the disease." *Actual scientific research in the modern world* 10-7 (2019): 87-90.
7. Khasanjanova, F. O., et al. "Clinical, hemodynamic and genetic aspects of the development

- of unstable variants angina in young men." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7.09 (2020): 2122-2139.
8. Khasanjanova, F. O., et al. "Features Influence of Risk Factors on Treatment Outcome in Young Patients with Acute Coronary Syndrome with ST Segment Elevation." *JournalNX*: 222-226.
 9. Khasanjanova, F. O., U. A. U. Mardonov, and T. Sh U. Yusupov. "Factors adversely affecting the outcome of treatment of patients with acute coronary syndrome in young and old age." *Problems of modern science and education*,(11-1 (144)) (2019).
 10. Khasanjanova, F. O. "Predictors of poor prognosis with acute myocardial infarction with ST segment elevation in emergency medical care." *Materials of the IV Congress of the Association of Emergency Medical Doctors of Uzbekistan*. Vol. 278. 2018.
 11. Khasanjanova, F. O., D. D. Khaydarova, and B. M. Togayeva. "To study the frequency of the risk factors of smoking in patients with acute coronary syndrome in young age." *Science, Research, Development* 33: 29-30.
 12. Khasanjanova, F. O., et al. "Evaluation of the Frequency of Heart Arrhythmias and Indicators of Ventricular Repolarization in Patients with Hypertension Crisis." *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education* 2.5 (2023): 152-156.
 13. Tajiyev, Tursunpulat Ismoilovich, and Farida Odilovna Xasanjanova. "BO 'LMACHALAR FIBRILLYATSIYASINI SHOSHILINCH DAVOLASH STRATEGIYASI VA TAKTIKASI: MUAMMONING ZAMONAVIY KO 'RINISHI." *RESEARCH AND EDUCATION* 2.1 (2023): 253-260.
 14. Агабабян, Ирина Рубеновна, Максуд Арифович Саидов, and Санжар Шухратович Жониев. "YURAK ISHEMIK KASALLIGI BO'LGAN KEKSA YOSH DAGI BEMORLARNI YUQORI TEXNOLOGIK USULLAR BILAN DAVOLASH." *Журнал кардиореспираторных исследований* 3.4 (2022).
 15. Карпов, Юрий Александрович, and Евгений Владимирович Сорокин. *Стабильная ишемическая болезнь сердца: стратегия и тактика лечения*. Издательство "Медицинское информационное агентство", 2012.
 16. Одиловна, Хасанджанова Фарида и др. «КЛИНИЧЕСКИЕ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ СТЕНОКАРДОНА У ЮНОШЕЙ». *Европейский журнал молекулярной и клинической медицины* 7.09 (2021): 2020.
 17. Одиловна, Хасанджанова Фарида, Самадова Нигина Алишеровна, Болтакулова Сарвиноз Дильшодовна. «Роль гена il-1b 3953 c/t в развитии вариантов нестабильной стенокардии у мужчин молодого возраста в условиях скорой медицинской помощи». *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал* 3.02 (2022): 362-367.
 18. Ташкенбаева, Э. Н., Ф. О. Хасанжанова, and Д. Д. Хайдарова. "Влияние факторов риска на исход лечения больных острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST." *Евразийский союз ученых (ЕСУ)* 9 (2018): 54.
 19. Ф. О., Х. и Х. А., А. (2023). Особенности Клинического Течения Инфаркта Миокарда С Хронической Сердечной Недостаточностью У Больных В Молодом Возрасте. *Центральноазиатский журнал медицины и естествознания*, 4 (2), 637-640.